

A red square containing the white letters 'AR' in a serif font.

AEtruria
antica**3**

LE VIE CAVE IN ETRURIA MERIDIONALE

Atti del Convegno,
Castel Sant'Elia – Corchiano, 7-8 ottobre 2022

a cura di Francesca Ceci, Elena Foddai, Stefano Francocci, Stephan Steingraber

ANTIQUA RES
E D I Z I O N I

ITALICA

Collana diretta da
Carlo Casi

Editore:

Controstampa srl
Loc. Campomorino - Via Luigi Galvani snc
01021 Acquapendente (VT)

Per le immagini:

Archivi fotografici degli autori

In copertina:

Corchiano, via cava dela Spigliara. Foto di Angelo Pagliari

Progetto grafico, editing e stampa:

Controstampa srl
Via Luigi Galvani snc - Acquapendente (VT)

Copyright 2024

ISBN 9791280731692

LE VIE CAVE IN ETRURIA MERIDIONALE

Atti del Convegno,
Castel Sant'Elia - Corchiano,
7-8 ottobre 2022

a cura di Francesca Ceci, Elena Foddai,
Stefano Francocci, Stephan Steingraber

AEtruria
antica **E**

INDICE

Saluti istituzionali

MARGHERITA EICHBERG	5
VINCENZO GIROLAMI	7
GIANFRANCO PIERGENTILI	8
Presentazione e introduzione al convegno	
STEPHAN STEINGRÄBER	9
Le strade incassate in età protostorica	
FRANCESCO DI GENNARO	15
L'epigrafia delle vie cave nell'Etruria meridionale interna e nell'agro falisco	
DANIELE F. MARAS	21
L'epigrafia delle vie cave. L'Etruria meridionale costiera	
ENRICO BENELLI	35
Le vie cave nel contesto geo-naturalistico delle forre dell'agro falisco	
EMANUELE PALAZZINI	39
Le vie cave nel territorio di Nepi	
STEFANO FRANCOCCI, ULLA RAJALA	45
Nuove considerazioni sulle vie cave della Valle del Baccano (Campagnano di Roma - RM)	
MICHELE DAMIANI	55
Le vie cave della Tuscia	
LUCIANO PROIETTI	71
Le vie cave di Blera e dintorni	
LUCIANO SANTELLA	77
La Cava Buia di Norchia	
LAURA AMBROSINI	91

Le vie cave del territorio della città di Castro GIOVANNI ANTONIO BARAGLIU, CARLO CASI	107
Vie cave nel territorio di Corchiano e Gallese (VT): inquadramento topografico, funzione, cronologia ELENA FODDAI	119
Vie cave a San Giovenale (Corchiano, VT): riflessioni a margine delle ultime campagne di scavo ALICE CASSONI, RICCARDO LA FARINA	137
Tracce di viabilità a <i>Falerii</i> SILVIA MENICHELLI, TAMARA PATILLI, LEONARDO GIANNINI, FLORA SCAIA	147
Lungo gli "Stradoni" e i "Cavoni": le testimonianze dei pionieri dell'archeologia falisca sulle vie cave nel territorio narcense MARIA ANNA DE LUCIA BROLLI, MARCO PACIFICI, JACOPO TABOLLI	153
Viabilità nel territorio di Narce alla luce delle ricerche più recenti ORLANDO CERASUOLO	163
L'importanza e le potenzialità turistiche delle vie cave nell'agro falisco LUCA PANICHELLI	175
Il Siq di Petra: funzione e significato KLAUS STEFAN FREYBERGER	183
Percorsi etruschi di tufo "fra inferi e estasi". Le vie cave di Pitigliano e Sovana SIMONA RAFANELLI, DEBORA ROSSI	195
Vie cave ed epigrafi parietali a Sovana ADRIANO MAGGIANI	209
Le "Tagliate" nel Medioevo: riutilizzi, nuovi manufatti, metodologie di scavo ELISABETTA DE MINICIS, GIANCARLO PASTURA	217
Le vie cave - incontri di due appassionati con l'eredità di una civiltà scomparsa GUNTER E LUITGARD DUVENBECK	227
Viaggio pittorico nel mondo di mezzo MICHAEL FRANKE	231

LA CAVA BUIA DI NORCHIA

LAURA AMBROSINI

La tagliata viaria¹ di Norchia detta via Cava, o Cava Buia (**fig. 1**) secondo un modo di dire tipico dell'Etruria², lunga 380 m (dal cosiddetto Grottone delle Pozze, dove sono le pestarole³, presso il fiume Biedano, fino al quadrivio sul Piano dei Casaletti) e alta circa 10 m, è rimasta in uso, come provano le due iscrizioni latine scolpite sull'alto delle pareti almeno dal I sec. a.C., a tutto il Medioevo, epoca nella quale sono state apposte altre iscrizioni e simboli cristiani. L'importanza di questa tagliata viaria (**fig. 2**) è legata da un lato alle iscrizioni in essa rinvenute, e dall'altro al fatto che, secondo l'ipotesi tradizionale, sarebbe stata attraversata dalla via Clodia. La via ha una lunga storia che vale la pena ripercorrere per brevi tappe.

Storia degli studi

L'occasione di questo convegno mi ha consentito di scoprire un documento che forse conserva la prima menzione della Cava Buia. In un atto datato 3 novembre 1250 Gualtiero abate dell'abbazia di San Martino al Cimino permutava con il Rettore del Patrimonio Leo Fortisbrachie parecchi beni nel territorio di Orcla, castello direttamente posseduto dalla chiesa⁴. In questo documento è citata la *Cava* di Orcla che potrebbe essere identificata con la Cava Buia perché nell'elenco dei possedimenti è citata di seguito al Poggio San Salvatore che dovrebbe coincidere con San Salvatore de Lontaneto (in località Lontanelli)⁵, come era normale per i possedimenti vicini tra di loro⁶. Il ponte sul Biedano era noto già nel 1158: presso il ponte erano in età medievale dei mulini e un orto ubicati in località Vado del Pisciarello, un punto utilizzato come guado quando il ponte era ormai in rovina, citati nell'atto di vendita di Gezo all'amministrazione papale del 1158⁷.

¹ Rosi 1925 p. 13; Wetter 1962, p. 180; *Castel d'Asso* 1970, p. 43; Quilici Gigli 1976, p. 127; Quilici Gigli 1978, p. 10; *Norchia I*, pp. 45, 47, 54, 63-64, 89, 102-105, 107, 111, 115-116, 121-122, 403; Cristofani 1985, pp. 18-19 nota 36; Gasperini 1989, pp. 133-140; Quilici 1989, pp. 468-471, 473; Giacobelli 1991, p. 63; Colonna 1996, p. 41, fig. 56; Busana 1997, pp. XXVIII, 96, 100, 109, 111-113, 153, 161-163, 165, 170, 179, 181, 196-197, 235, 242; Tazzi 1998, p. 49; Tartara 1999, pp. 23, 63, 86-89, 95-96, 98, 122; *Roma nell'alto Medioevo*, p. 451; Scardozi 2001, pp. 137 nota 6, 141 nota 20, 142 nota 22, 146 nota 53; Moscioni 2003, p. 75; Thuillier 2003, p. 23; Quilici, Quilici Gigli 2004a, p. 141; Scardozi 2007, pp. 21 nota 13, 25 note 40 e 44; Ceci, Costantini 2008, p. 260; Ambrosini 2010, p. 218; Ambrosini 2014, p. 171; Tuppi 2014, pp. 58, 69 nota 58, 72; Sanna, Proietti 2019, tav. VI, p. 61-62, fig. 23-24; Ambrosini 2023, pp. 32, 36-39, figg. 5-7.

² Quilici 1990a, p. 197; Quilici 2006, pp. 171-172; Quilici, Quilici Gigli 2008, p. 21 nota 2. Vedi Promis 1836, p. 18: "Ora dicesi via Cupa per una certa oscurità che vi regna, come nelle rovine di *Norchia* una via simile è detta la *Cava Buia* con nome più analogo all'antico". Secondo Giuseppe Fabbri, sarebbe "invero paurosa ed oscura", per la sua profondità (in alcuni punti fino a 20 m) e perché essendo strettissima, appena 2 metri, gli elci, le spine e le edere l'hanno quasi del tutto chiusa sotto una volta di fogliame, impedendo il passaggio della luce" (*Carte Fabbri, La Cava Buia*, p. 2).

³ Per le pestarole della Cava Buia vedi *Norchia I*, p. 63.

⁴ Egidi 1907, p. 189 in cui si parla dell'Abbazia di San Martino al Cimino: 1250; il rettore Leo Fortisbrachie cedeva il Poggio « de Ciccensium » e riceveva sette pezzi di terreno in contrade Pietrefitte ...Pantano nocentorum » Petralvino, lama di Petralvino, Poggio S. Salvatore, Cava di Orcla; Del Lungo 1999, p. 125.

⁵ Citato nel *Liber Censuum*, ed. Fabre-Duchesne, I, p. 395, CXIII, anno 1158, DEL LUNGO 1999, p. 135; Del Lungo 2001, p. 47, citato in *Norchia I*, p. 31 nota 10 e in De Minicis 2003, p. 98.

⁶ Ringrazio la Prof. Elisabetta De Minicis alla quale ho sottoposto il quesito relativo all'identificazione della "Cava di Orcla" rinvenuta nel documento.

⁷ *Norchia I*, pp. 89, 102.

Nella carta edita da Francesco Mariani nel 1728 appare distinguibile nel bivio in prossimità del *Templum Horchiae* che, a mio avviso, dovrebbe indicare la Chiesa di San Pietro⁸. In seguito, essa compare nella mappa datata 13 luglio 1762, opera di Giannorazio Chiacchiolini⁹.

La prima menzione ufficiale della via Cava sembra essere quella dell'11 giugno 1817 da parte di Francesco Orioli che non la vide di persona¹⁰, ma ne ricordò sia l'iscrizione latina di Clodio Thalpio, incisa su una delle sue pareti, trascritta da Padre Pio Semeria¹¹, che il ponte sul Biedano¹² che Orioli riteneva di epoca romana¹³. In una lettera all'amico Semeria del 19 ottobre 1815 l'Orioli dà prescrizioni per la corretta trascrizione delle epigrafi, quindi il Semeria l'aveva vista prima del 1817¹⁴. Nel volume I dei Manoscritti, in un passo redatto il 26 maggio 1814 Semeria cita le vasche di Norchia che sono le cosiddette pestarole, poste all'estremità della Cava Buia¹⁵ presso il Biedano, nel volume III in un passo datato tra 1826 e 1831, menziona oltre alle vasche, anche il ponte "caduto" sul Biedano¹⁶ e l'iscrizione latina che trascrive e dice che "in cima alla strada si trovano sarcofagi fissi ed isolati" e "uno scoglio quasi fatto a barchetta che sta nel Biedano". È probabile che il termine barca si riferisse ad un punto di attraversamento del fiume utilizzato dall'età medievale al XIX secolo¹⁷. Nella mentalità del domenicano "La Cava Buia, la barchetta, il Biedano a Norchia par che fossero la strada infernale, la barca di Caronte, il fiume Lete, ed i Campi Elisi"¹⁸.

Enrico Westphal nel 1830 rammenta che Giacomo Filippo Ameti nella Carta Topografica del Patrimonio di San Pietro del 1693¹⁹ "la prende per la Via Clodia, con poca verosimiglianza"²⁰. Nel 1839 l'Urlichs cita l'iscrizione di Clodio Thalpio che interpreta come sepolcrale e che attribuisce all'età romana²¹. Nel 1848 il Dennis²² afferma che non vide il ponte sul Biedano citato da Orioli e nemmeno la Cava Buja della quale l'Orioli aveva pubblicato l'iscrizione che lui riproduce. L'anno successivo, nel 1849, Canina²³ posiziona fuori posto il ponte sul Biedano. Il Kiepert nel 1881 accetta il percorso della via Clodia tracciato dal Canina²⁴. L'anno successivo Cozza e Pasqui identificano la Cava Buia con il tratto di via Clodia larga 3,70 m che, dopo aver attraversato la città, discendeva obliquamente verso il Biedano che attraversava con un ponte di blocchi squadrati di tufo del quale si conservava la sola spalletta destra²⁵, posto circa 100 m a sud dell'inizio della via cava²⁶. Rossi Danielli visita la Cava Buia il 6 novembre 1904 e nel II Quaderno²⁷ ne traccia uno schizzo e ne redige la descrizione, parla di un'edicola sacra allo sbocco su Pian dei Casaletti e del ponte sul Biedano; vi torna il 31 marzo 1905 e trascrive le iscrizioni di Clodio Thalpio, di Tiberio

⁸ Mariani 1728.

⁹ *Norchia I*, p. 102, tav. IV.

¹⁰ Dennis 1848, p. 34.

¹¹ Orioli 1817, p. 171. Vedi poi Orioli 1818, p. 41; Orioli 1825, p. 176; Orioli 1826, p. 32; Orioli 1833, p. 20; Urlichs 1839, p. 3. Su Padre Pio Semeria vedi Barbieri 1998, Carosi 1981, Rovidotti 2005, *Norchia II*, p. 49-50, *Norchia III*, pp. 44-45, 49-51, 92, *Norchia IV*, pp. 45.

¹² Orioli 1818, p. 41.

¹³ Carte Fabbri, *Il Ponte sul Fosso Biedano e la Cava Buia*, p. 4 nota 1 (Orioli 1833, p. 20). È possibile che il Semeria abbia visitata la via cava già il 30 maggio 1811, quando si recò per la prima volta a Norchia e vide le famose tombe a tempio: *Norchia II*, p. 49.

¹⁴ Barbieri 1998, pp. 147, 152.

¹⁵ Manoscritto I, p. 334 nota 1.

¹⁶ P. CCCXVI, Capo XXVII Vasche sepolcrali.

¹⁷ Come riferisce ad esempio Procopio di Cesarea per il Tevere: Romagnoli 2006, pp. 44-46.

¹⁸ Volume III, p. CCCLXXXIV Capo XLIII Viaggio a Norchia. Vedi date in Carosi 1981, p. 29.

¹⁹ Frutaz 1972, pp. 75-77, Lazio e Patrimonio di S. Pietro. Il Lazio. Foglio 2.

²⁰ Westphal 1830, pp. 17-18, tav. A.

²¹ Urlichs 1839, p. 3.

²² Dennis 1848, p. 34: "l'unico caso di strada scavata nella roccia è vicino al ponte naturale, ed ora è soffocata da massi rocciosi caduti".

²³ Canina 1849, tav. XCI in basso.

²⁴ Nella Carta corografica ed archeologica dell'Italia centrale (scala 1: 250.000), Berlino (vedi Frutaz 1972, tav. 389).

²⁵ Gamurrini, Cozza, Pasqui, Mengarelli 1972, p. 116.

²⁶ Carte Fabbri, *Norchia*, p. 18.

²⁷ Fig. a p. 162, p. 163, fig. a p. 168, 169.

Terenzio, Sancti Petri e descrive i resti del ponte sul Biedano²⁸ e il 20 aprile 1905 e trascrive le iscrizioni cristiane rilevate da Andrea Scriattoli²⁹. La tagliata viaria compare anche nella tavola che Rossi Danielli pubblica nel 1908³⁰. Nel 1914 menziona le iscrizioni latine della Cava Buia³¹, le cui foto, scattate forse tra il 1904 e 1905, verranno pubblicate soltanto nel 1959³².

Il Gargana nel 1931 individua altre lettere nell'iscrizione di Talpino. Dice "essendo potuto salire fino all'altezza della iscrizione, scolpita a circa 13 metri dal piano della strada, mi è stato possibile vedere i resti di due lettere frammentarie che costituiscono la quarta riga ed offrono il mezzo per interpretare l'iscrizione stessa"³³. Secondo lo studioso, l'iscrizione menziona il *curator* della via, Gaio Clodio Thalpio, e indica la distanza da Roma in 40 miglia; la sua datazione andrebbe posta agli inizi II sec. a.C. e non coincide con le date di costruzione fornite dagli studiosi per la via *Clodia*³⁴. Gargana torna sull'argomento nel 1936 e identifica la strada che taglia il pianoro di Norchia con la via Clodia, menziona la Cava Buia e l'iscrizione di Thalpio³⁵. Lopes Pegna nel 1952-1953 ritiene però che la distanza di 40 miglia non debba "essere calcolata da Roma, come ritenne il Gargana, perchè la Cava Buia, che dista da Bieda 9 miglia, è lungi da Roma ben 57 miglia". Clodio Thalpio avrebbe restaurato a sue spese la Via Clodia pertanto dal bivio di «Careiae», perchè da quel punto al luogo dell'iscrizione della Cava Buia ci sono appunto 40 miglia³⁶.

Nel 1956 la Cava Buia è divenuta proprietà dello Stato Italiano, ma essendo annessa alla zona del Poligono Militare di Monteromano³⁷, la servitù della fascia di rispetto esterna al Poligono consente alle autorità militari di interdire in qualsiasi momento l'accesso non solo ai turisti ma anche al personale della Soprintendenza³⁸. L'accesso è consentito soltanto grazie al permesso concesso dal Poligono militare attraverso i canali della Soprintendenza. Il Fabbri³⁹ riporta nei suoi scritti ampie descrizioni della Cava Buia forse opera dello Scriattoli⁴⁰. Ne sintetizzo i dati più rilevanti: la via, larga da 2,50 a 3 m e lunga 380 m, percorre una "enorme spaccatura naturale", il ponte sul Biedano in blocchi di tufo rosso di 1 m x 0,70 x 0,60 m, disposti per testa e per taglio, all'imposta dell'arco misura 5,70 m, ritiene che fosse a due arcate delle quali conserva il pilone a base rettangolare⁴¹. Fornisce il corretto posizionamento delle iscrizioni comprese le *tabellae* ansate, le iscrizioni medievali e le croci⁴² prendendo come punto di riferimento la distanza dal "grottone

²⁸ IV Quaderno, pp. 1, 3, 7, 23-24.

²⁹ Pp. 204-205.

³⁰ Riprodotta in *Norchia I*, tav. XVII.1.

³¹ Rossi Danielli 1962, p. 220 "a noi fu data la fortuna di scoprirne due in quella lingua e altre tre nella « cava buia » in latino"

³² Rossi Danielli 1959, p. 196 figg. 130-131 (iscrizioni della Cava Buia); *Norchia I*, p. 47 nota 75.

³³ Gargana 1931, col. 322.

³⁴ Gargana 1931, col. 323: (Solari - Clodio vestale metà I sec. a.C.; Nissen - Appio Claudio Centho, 225 a.C.: Anziani, 300-280 .a.C.)

³⁵ Gargana 1931, col. 320-322; Gargana 1936, p. 271, tav. XVII,a; *CIL* XI, 3342. Il percorso della via Clodia presente sulla *Tabula Peutingeriana* ricordato dal Gargana nel 1936 dopo Barbarano, attraversa la strada Vetralla-Monteromano, attraverso le località Ortaccio e Campo Nuovo, punta verso Norchia (Gargana 1931, col. 320-322, Gargana 1936, p. 271; vedi anche Rossi Danielli 1962, pp. 147-166).

³⁶ Lopes Pegna 1952-1953, p. 405 nota 129.

³⁷ Carte Fabbri, *Il Ponte sul Fosso Biedano e la Cava Buia*, p. 4 nota 6; *Norchia I*, p. 115.

³⁸ *Norchia I*, p. 54.

³⁹ 1910-1986.

⁴⁰ "La curvatura di uno dei blocchi delle arcate è la seguente: corda m 0,71 e saetta m 0,04": Carte Fabbri, *Il Ponte sul Fosso Biedano e la Cava Buia*, p. 4 nota 2.

⁴¹ La via percorre "un'enorme spaccatura naturale che dal fondo valle sale al piano sovrastante", dice che è larga da 2,50 a 3 m e lunga 380 m. Del ponte sul Biedano dice che ne restano "i due piloni estremi in conci parallelepipedi di tufo, di notevoli dimensioni, ben squadrate e connessi senza malta"; è lungo 22 m e largo 5,70 m, ma ignora se fosse ad uno o due fornici, poi menziona la grotta con le pestarole che si trova vicino al ponte detto localmente "grottone delle pozze": Carte Fabbri, *Norchia*, p. 18. Il ponte è realizzato in blocchi di tufo rosso e misura all'imposta dell'arco 5,70 m; sulla sponda sinistra è visibile parte della spalla a file di blocchi di tufo delle dimensioni di 1 X 0,70 X 0,60 m ben squadrate alternati per testa e per taglio. In un altro testo, forse dello Scriattoli, Fabbri ritiene che il ponte fosse a due arcate, restava abbastanza visibile il pilone a base rettangolare.

⁴² La direzione della Cava Buia, dal ponte, volge a nord e dopo circa 60 m piega a ovest, direzione che mantiene con vari serpeggiamenti fino al piano. Alla distanza di 85 m dalla grotta delle vasche, sulla parete di destra, a circa 5 m dal suolo, si vede una tabella ansata e poco oltre, un'altra che doveva recare iscrizioni ora scomparse; continuando la salita, a destra traccia di un diverticolo tendente al piano superiore. A 160

delle pozze” oppure dalla fine della via cava sul pianoro. Ricorda che le tre iscrizioni di San Pietro, Tiberio Terenzio e quella con la croce sono state scoperte il 31 marzo 1905⁴³. Secondo Fabbri, che cita Scriattoli o Rossi Danielli, le croci furono lasciate incise dal devoto nel Medioevo per infondere coraggio ai viandanti che si accingevano a transitare per questa via. Il Thalpio citato nell’iscrizione era forse un “facoltoso liberto che finanziò i lavori in quel tratto della via stessa” e gli altri simboli con le croci furono incisi dai pellegrini nell’Alto Medioevo⁴⁴. Poi ricorda il muro di sostruzione della via in corrispondenza del Ponte sul Biedano. Viene infine menzionata a circa 70 m dal quadrivio un’edicola sacra in blocchi di tufo, orientata est-ovest, della quale furono individuate le fondazioni lunghe 7,80 m e larghe 5,30 m⁴⁵. Giuliani nel 1966 ricostruì in modo dettagliato il percorso della via Clodia che da Blera scendeva a Pian delle Vigne, attraversava tutto il pianoro urbano di Norchia valicava il Biedano con un ponte ad una sola arcata (secondo lui) e proseguiva con la Cava Buia. Il tracciato, secondo Giuliani, sarebbe un’antica direttrice etrusca nel tratto Blera-Tuscania, sfruttata in seguito dalla via Clodia⁴⁶ e l’iscrizione di Thalpio indicherebbe dei restauri della strada⁴⁷, mentre secondo altri studiosi le iscrizioni di Thalpio e Terenzio, i curatori della strada⁴⁸.

Per quanto riguarda la documentazione della via Cava ricordiamo che le fotografie delle iscrizioni furono effettuate dal Rossi Danielli nel 1904-1905, ma pubblicate soltanto nel 1959; la fotografia dell’iscrizione di Thalpio fu pubblicata dal Gargana nel 1931 mentre la prima foto complessiva della tagliata viaria in *Notizie degli Scavi* del 1936⁴⁹, il rilievo sia della Cava Buia che del Ponte sul Biedano sono stati eseguiti nel 1976 dallo Studio Di Grazia su incarico del CNR nell’ambito degli scavi e ricerche condotte da Giovanni Colonna ed Elena Di Paolo Colonna⁵⁰. Lo studio approfondito della via Cava è stato pubblicato nel 1978 da Giovanni Colonna nel volume *Norchia I* e nel 1989 Lorenzo Quilici ha pubblicato nuove sezioni della tagliata viaria che risulta avere una larghezza di 2-2,10 m⁵¹. Gasperini nello stesso anno ha preso in considerazione le iscrizioni latine della Cava Buia.

I dati

Nel fondovalle del Biedano, un’insenatura della rupe posta tra la Cava Buia e la fonte del Paradiso a circa 30 m a sud dell’imbocco della via cava, accoglieva un riparo lungo 8 m e largo circa 12 m che ha restituito molta industria litica della fase più recente o di transizione dell’Epigravettiano evoluto del Paleolitico superiore, testimonianza della presenza e attività di un gruppo dedito alla caccia e alla raccolta nei pressi del fiume, zona che continua ad essere frequentata

.....
 m dal grottone delle pozze nella parete destra e nel punto più alto (9 m) entro un riquadro è incisa l’iscrizione latina su 4 righe di THALPIUS, a 203 m dal grottone delle pozze sulla parete sinistra a 5 m di altezza SCI PETRI lunga 1,30 m, questo è il punto in cui la tagliata raggiunge la massima profondità (10 m), a 210 m sulla parete destra a circa 6 m dal piano stradale l’iscrizione su una riga TI. TERENTIUS.

⁴³ http://www.trekking-tiburzi.it/New_Galleria/Norchia_NV11/Norchia_Nov_1101.html (vedi apografo Scriattoli. Rossi Danielli). L’iscrizione SCI PETRI, T. TERENTIUS e l’iscrizione con la croce posizionata 52 m dalla fine della Cava Buia nella parete destra all’altezza di 1,50 m dal suolo.

⁴⁴ Carte Fabbri, *Escursione alla necropoli di Norchia*, pp. 2-3. La via Clodia “si inoltrava in una profonda trincea naturale, lunga circa 400 metri e chiamata ancora oggi “La Cava Buia”. Raggiunto il piano sovrastante “dei Casaletti”, si dirigeva verso Tuscania” (Carte Fabbri, *Norchia*, pp. 2-3). La strada che prosegue nella Cava Buia è descritta dal Fabbri: Il tracciato di questa via più antica, poi ripreso dalla via Clodia, sarebbe: “provenendo dal pian delle Vigne e attraversato il Pile, sale sul piano della città a poca distanza dalla Chiesa di San Giovanni; la Clodia seguì il tracciato di quest’ultima fino al detto crocevia, poi prendeva il braccio per cui noi siamo venuti, in direzione sud-nord. Dalla città ridiscendeva nella Valle del Biedano, si dirigeva al Ponte di fronte alla Cava Buia, presso l’imbocco della quale si riuniva all’altra strada che esce dalla Porta, gira sotto le rupi sottostanti, passa sotto Tufo Pizzuto e la Chiesa di San Pietro. Il percorso della Clodia, che fu costruita sul tracciato di questa strada più antica, è il seguente: Pian delle Vigne, Valle Stallonara, Crocevia, Strada che volge a nord, attraversa il fossato e l’Arce, esce per la porta gira sotto Tufo Pizzuto e, ripiegando a sud, arriva al Ponte sul Biedano e, attraversatolo imbocca la Cava Buia.

⁴⁵ Carte Fabbri, *Il Ponte sul Fosso Biedano e la Cava Buia*, p. 3.

⁴⁶ Giuliani 1966, p. 5.

⁴⁷ Giuliani 1966, p. 12; così anche Lambrechts 1978, p. 39 e de Ruyt 1978, p. 39.

⁴⁸ Quilici, Quilici Gigli 2004a, p. 92; Quilici, Quilici Gigli 2004b, p. 372; Bertinelli Angeli, Donati 2009, p. 70.

⁴⁹ *Norchia I*, p. 102: Già in mappa del 13 luglio 1762 (vedi *Norchia I*, tav. IV di Giannorazio Chiucchiulini), la prima fotografia edita in *NSc* 1936 tav. XVII,1.

⁵⁰ G. Colonna, in *StEtr* XLIV, 1976, p. 329.

⁵¹ Quilici 1989, p. 470, fig. 7.

anche nel Bronzo medio-recente⁵². L'industria litica rinvenuta nel Riparo del Biedano mostra numerose somiglianze con quella del Riparo del Sambuco nei pressi di Corchiano⁵³. Altri due ripari rinvenuti in zona a quota 159 s.l.m., sono come il primo, ripari in pendio⁵⁴. La via Cava si trova incisa nella rampa che risaliva la valle del Biedano a nord dell'abitato di Norchia. A causa dell'erosione eolica del tufo è difficile da interpretare come tagliata, probabilmente è una galleria⁵⁵ cioè un tratto di strada in trincea⁵⁶, espediente utilizzato per superare ostacoli orografici⁵⁷.

La storia della strada è stata così ricostruita da Giovanni Colonna in 5 fasi (**fig. 3**): 1. Fase di IV-III sec. a.C.⁵⁸: un guado o passerella consentiva di attraversare il fiume Biedano per poi proseguire con una via cava sudest-nordovest; questa via guadagnava il pianoro correndo verso nord ovest in un avvallamento naturale per un percorso complessivo di 180 m con una maggiore pendenza, era larga 1,5 m e profonda fino a 2 m.

2. fase tardorepubblicana della metà del I sec. a.C.: un guado o passerella e la Cava Buia profonda al massimo 6-7 m, con le iscrizioni latine a 4-4,5 m dal suolo. In questa fase la Cava Buia sostituisce la via cava precedente incrociandola due volte. Nel primo tratto di 80 m dal Biedano la via era probabilmente in galleria, con la sede stradale larga 2-2,10 m con canaletta centrale di scolo e pareti alte 6-7 m con copertura a botte⁵⁹.

3. Fase di seconda metà-fine I sec. a.C. viene costruito il ponte sul Biedano.

4. Fase medievale, al più tardi al XII secolo, il ponte è crollato e il passaggio avviene di nuovo con un guado (Vado del Pisciarellino citato nei documenti), la Cava Buia viene approfondita di 2-3 m;

5. abbandono a partire dal XV secolo. A questa fase appartiene la Cava Buia attualmente visibile. La strada che si dirigeva verso Tuscania che attraversava interamente il pianoro urbano, con la realizzazione del fossato medievale presso la rocca dei Di Vico perse il suo ruolo di strada carrabile. Secondo Lorenzo Quilici non sarebbero ricostruibili due fasi tardorepubblicane della Cava Buia (le fasi 2 e 3 sarebbero soltanto una) dal momento che le tacche di approfondimento potrebbero essere il risultato di lievi arretramenti a gradino dell'opera estrattiva, condotti nel proseguimento del lavoro. Inoltre le iscrizioni latine sarebbero state troppo in alto per essere viste da chi percorreva la via, ma erano destinate ad essere viste da chi stava in sommità dove si trovava una parte ben pianificata del suburbio orclano⁶⁰. Profonda fino a 10 m con una larghezza di 2,30-2,60 m ha un dislivello di 40 m con una pendenza di 11° ed una lunghezza complessiva di circa 370 m⁶¹. La larghezza limitata indica che la via veniva percorsa necessariamente a senso unico⁶². Inizialmente ha direzione sud-nord, poi, dopo un angolo di circa 90° assume la direzione est-ovest per quasi 400 m⁶³. A circa 250 m dall'inizio della salita si apre a destra un diverticolo largo appena 1,5 m che sale al pianoro con un percorso in curva⁶⁴.

⁵² Radmilli 1975; D'Ercole, Pennacchioni 1975; D'Ercole, Pennacchioni 1977; Pennacchioni, Tozzi 1985; *Norchia I*, p. 403 con bibl. cit.; Mandolesi 1999; Mandolesi 1998-1999 (2000); Mandolesi 2014; Cignini 2005, p. 407 nota 4 con bibl. prec.

⁵³ Pennacchioni, Tozzi 1985, p. 661.

⁵⁴ Del Fattore 2005, p. 153, IGM F 136 II SE, La Rocca. x: 248.123.78 y: 4.691.883.74

⁵⁵ Carnabuci, Palombi 1993, p. 157; Quilici, Quilici Gigli 2004a, p. 92; Quilici, Quilici Gigli 2004b, p. 372.

⁵⁶ Bertinelli Angeli, Donati 2009, p. 70.

⁵⁷ Quilici, Quilici Gigli 2004a, p. 141.

⁵⁸ Nel tratto che scende al Cerracchio, presso il fosso di Grignano c'è un'iscrizione etrusca di IV-III sec. a.C. *cleiina* (ET², AT 0.12), Wetter 1962, p. 169 fig. 134; G. Colonna, *REE*, in *StEtr* XXXIV, 1966, pp. 325-326; Quilici Gigli 1974, p. 32; Quilici Gigli 1978, p. 45; Quilici 1989, p. 468, Sanna, Proietti 2019, p. 55. G. Colonna, *REE* in *StEtr* LXXI, 2005, p. 176 (datato al V sec. a.C.): la geminazione di <ii>: fenomeno è essenzialmente arcaico, che non si tratta di raddoppiamento ma di assimilazione di una delle due vocali in confine di morfema precedente la soppressione grafica di una delle due; pochi casi che documentano l'uso di <ii> in età recente (la motivazione tradizionale, che si tratti di un fatto puramente grafico, o grafo-fonetico) vedi Belfiore 2012. Vedi Naso 1996, pp. 248-249 con bibl. precedente.

⁵⁹ Quilici 1989, p. 469. Nel corso del II sec. a.C. Norchia perde il ruolo privilegiato che aveva avuto nei secoli precedenti, resta aggregata all'agro tarquiniese anche dopo la *Lex Iulia* e anche dopo la costituzione in età cesariana (?) dei municipi di Tuscania e Sorrina.

⁶⁰ Quilici 1989, pp. 469-471.

⁶¹ *Norchia I*, p. 102; Quilici 1990a, pp. 200, 212, 219; Scardozzi 2001, p. 146 nota 53.

⁶² *Norchia I*, p. 104.

⁶³ GIULIANI 1966, p. 11, figg. 13-14. Per l'andamento ad S vedi Quilici 1990a, p. 198.

⁶⁴ *Norchia I*, p. 104.

Il percorso della via Cava è oggi interrotto da vistosi crolli della rupe, ma l'attuale quota di calpestio sembrerebbe coincidere con la finale sistemazione di questo passaggio forse tra '500 e '600⁶⁵; sembra infatti che sia stata ri-approfondita in età rinascimentale⁶⁶. Al centro della sede stradale corre la consueta canaletta di scolo profonda circa 50 cm. La sede stradale in una certa fase deve essere stata montata su di un tavolato di assi lignee e completata con una superficie di battuto⁶⁷. Quilici ha ricostruito l'antico piancito stradale in una certa fase di uso (non specificata) della via cava: ogni 1,9 m o 2,9 m vi sono degli incassi profondi 30 cm e larghi 18 cm, alti 20 cm per un'imposta in travicelli di legno collocati a reggere un tavolato che doveva supportare un battuto⁶⁸. Nel tratto mediano lungo la sponda meridionale si vede un riparo rupestre con l'inizio di un cunicolo (fig. 4). Si tratta evidentemente di una canaletta di gronda che raccoglieva l'acqua da una certa altezza della parete e dal fianco della strada e la convogliava sul fianco fino a farla sfociare in un cunicolo laterale, forse identificabile in quello visibile nello spiazzo incassato sul Piano dei Casaletti dove sbocca la via (fig. 4). Qui sono anche i resti di un monumento funerario o cisterna di una villa, interpretati dal Rossi Danielli come un'edicola⁶⁹ che abbiamo già menzionato a proposito delle Carte Fabbri.

Il ponte sul Biedano (fig. 5) fu individuato già da Semeria e Orioli, dal Pasqui e dal Rossi Danielli⁷⁰. A seguito delle ricognizioni effettuate da Giuliani e Sommella, secondo Giuliani, il Ponte sul Biedano collegato con la Cava Buia, sarebbe stato ad una sola arcata, tuttavia la ripulitura e i rilievi fatti realizzare da Giovanni Colonna hanno dimostrato che il ponte in opera quadrata di tufo a secco, alti 55-63 cm e lunghi 70 cm-1,10 m disposti per taglio senza uso di grappe, era a tre archi, aveva un'ampiezza di passo utile largo 3,70 m, ed era lastricato in pietre calcaree bianche⁷¹. La tecnica di costruzione e i fori di olivella per il sollevamento dei blocchi, nonché la stratigrafia, indicano che fu costruito dopo la via cava, probabilmente nel I sec. a.C.⁷². Del manufatto rimangono i resti della spalla impostata sulla riva sinistra, dove è una sostruzione di raccordo alla retrostante via tagliata nel tufo, ed un unico pilone, quello orientale, con pianta a ferro da stiro, lunga alla base m 8,50 circa, conservato per 5 assise, per un'altezza di 2,80 m circa⁷³. La sostruzione di raccordo è appoggiata a scala alla sponda tufacea; ne restano 4 assise che compongono un piccolo pseudo-arco di alleggerimento della pressione delle piene, alto e largo circa 1 m. Il ponte aveva una lunghezza di circa 35 m e larghezza 4,80 m, la luce del fornice centrale era intorno agli 11 m, e di quelli laterali circa 8 m. Alla testata del ponte si trovano due pestarole, indice dello sfruttamento dell'acqua corrente del fiume per il funzionamento di tali apprestamenti. Sull'altro lato della via entro un riparo naturale sono cinque pestarole e altre due sono a circa 40 m a sud del ponte.

Le iscrizioni

Le iscrizioni di carattere onomastico su tagliate rupestri sono caratterizzate dalle dimensioni in genere piuttosto grandi dei caratteri e dalla posizione stessa, elementi che denotano una precisa volontà di evidenziare il nome su strutture di carattere pubblico, visibili da parte di tutti, con intento propagandistico da parte di chi ha curato l'esecuzione o il restauro delle opere⁷⁴. Le iscrizioni viarie⁷⁵ conservate nella via Cava sono quattro: tre in latino (quella di Gaio Clodio Talphio, quella di Tiberio Terezio ed una mal conservata) e quella di San Pietro; inoltre vi sono una *tabella*

⁶⁵ Clementi, Vetromile 1991, p. 100.

⁶⁶ Così nella rivista *Archeologia* 18-21, 1979, p. 8: grande tagliata monumentale (*Cava Grande* o *Buia*), riapprofondita in età rinascimentale".

⁶⁷ Quilici 1989, p. 468, nota 34; Carnabuci - Palombi 1993, p. 157. I solchi prodotti dai carri etruschi, dei quali è possibile la ricostruzione, mostrano che avevano un interesse che si aggirava tra i 0,70 e 1 m anche se in alcune vie i solchi indicano un interesse di 1,30 - 1,40 m (Quilici 1997, p. 76; Tappi 2014, p. 51 con bibl. cit.).

⁶⁸ Quilici 1989, p. 471.

⁶⁹ *Norchia I*, p. 105 e Carte Fabbri.

⁷⁰ *Norchia I*, p. 100 con bibl. prec.

⁷¹ *Norchia I*, pp. 61, 101-102; Quilici 1989, p. 468.

⁷² Colonna 1996, p. 41.

⁷³ Giuliani 1966, p. 11 fig. 10; *Norchia I*, pp. 100-101, tavv. CXXVII-CXXXIV; Quilici 1989, p. 468 n. 21, tav. 4; Mosca 1995, p. 47, n. 6.

⁷⁴ Morandi Tarabella 2004, pp. 169-170.

⁷⁵ Scardozzi 2001, p. 141 nota 20

ansata, due *tabellae* non ansate⁷⁶ e varie croci. Le *tabellae* ansate, apparentemente anepigrafi, probabilmente recavano iscrizioni dipinte con minio. Delle iscrizioni latine quella di Gaio Clodio Thalpio⁷⁷ (CIL XI,3342)⁷⁸ (fig. 6), ubicata a circa metà della strada, sulla sponda destra, datata per caratteri paleografici alla fine del II sec. a.C. o alla metà del I sec. a.C., è la più rilevante. Il *cognomen* è certamente un grecanico, traslitterazione del greco Θάλπιος (che significa “calore”) nome omerico (*Iliade*, II, 620), portato da uno dei capi achei durante la guerra di Troia, annoverato tra quei guerrieri che si nascosero all'interno del cavallo di legno⁷⁹. Tale nome fu portato anche da un olimpionico del 680 a.C.⁸⁰. L'omissione della filiazione e della tribù potrebbe indicare che si tratti di un liberto⁸¹ e il gentilizio *Clodius* denota l'appartenenza alla *gens* dei *Clodii*, ben nota nella regione, divenuto abbastanza ricco da permettersi un atto di munificenza privata verso quello che forse era il suo luogo di origine⁸². Il numerale 40 indica i passi piuttosto che le miglia della strada, pertanto ha a che fare soltanto con la Cava Buia e non con la strada (che sia la Clodia oppure no). L'iscrizione sembra documentare che il liberto, legato alla famiglia Clodia, fece fare a sue spese un tratto di strada di 40 passi (59 m circa) come atto evergetico. Non è chiaro però se si tratti effettivamente della costruzione dell'iter publicum e se l'apposizione dell'iscrizione fosse una concessione riservata a quei privati cittadini che sostenessero e accelerassero il completamento della via⁸³. Già resa nota dall'Orioli nel 1817, fu documentata fotograficamente dal Rossi Danielli nel 1904-1905. Sulla stessa parete a meno di 5 m di distanza, è un'altra coeva iscrizione latina, quella di Tiberio Terenzio⁸⁴, appartenente ad una famiglia ben documentata nel Viterbese e che ha compiuto anche lui qualcosa per migliorare la strada. Il gentilizio risulta attestato a Tuscania, Tarquinia, Volsinii, Bomarzo e Allumiere. Non escludo che le due iscrizioni possano essere collegate tra loro e riferibili a persone operanti nel medesimo periodo nel Viterbese: due tegole rinvenute riutilizzate in tombe romane del Talone (Ferentino) recano bolli con formule onomastiche analoghe, lette dal Rossi Danielli come *Tiberius Terentius* e *Clodius Alpius*⁸⁵. Le iscrizioni della Cava Buia realizzate nel I sec. a.C., in età tardorepubblicana, attestano con ogni probabilità due interventi evergetici da parte di privati cittadini⁸⁶, probabilmente proprietari di *fundi* nella zona che possiamo immaginare in relazione con ville rustiche. L'iscrizione di *Terentius* a seguito di uno scavo clandestino si è staccata dalla rupe ed è precipitata nel fondo della Cava Buia. Nell'Archivio della Soprintendenza c'è la segnalazione dell'accaduto da parte dei custodi Filippo Cocchi e Vivenzio Polozzi datata 9 marzo 1983⁸⁷. L'iscrizione era a terra ancora nell'aprile del 1985 quando ha potuto fotografarla Lorenzo Quilici, ma probabilmente è stata trafugata prima del 1989 quando Gasperini dice “a quanto pare purtroppo

⁷⁶ *Norchia I*, pp. 102-103, tavv. CXXVI,5-7 e CXXXVIII.

⁷⁷ CIL XI, 3342; *Norchia I*, pp. 103-104, tavv. CXXVI, 4, CXL,1-2.

⁷⁸ CIL I, p. 508: *Norchia* vel Orchia circiter 14 m.p. a Viterbio, 4 a Blera ad vestigia viae antiquae quae putatur esse Annia, hodie dicitur *la Cava buia*, in colle sub quo confluent Biedano et Acqua - Alta torrentes. C. CLODIVS THALPIVS ANTONIA.

⁷⁹ [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Thalpius_\(mythology\)](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Thalpius_(mythology)). Thalpius era il figlio del Molionide Eurito e di Theraephone, figlia del re Dexamenus di Oleno.

⁸⁰ *Norchia I*, p. 103 nota 110 con bibl. cit.

⁸¹ Vedi anche SCARDOZZI 2001, p. 140.

⁸² *Norchia I*, p. 103. Mauro Cristofani in base ad un apografo del Migliarini ha riletto l'iscrizione *Talpius* graffita su una ciotola conservata al Porto di Baratti presso il Sig. Tenente Frangialli in *larisal: alpius*, datata a fine IV-inizi III sec. a.C. (CII 2588; REE, in *StEtr* XLII, 1974, p. 303, n. 279 (Cristofani), *ET²* Po 2.28.

⁸³ SIMULA 1999, p. 244. “a sue spese fece fare un tratto di strada di 40 passi. È l'atto evergetico di un liberto legato alla famiglia Clodia che vuole partecipare in maniera importante (59,2 m) alla costruzione dell'iter publicum dedicato alla gens che lo ha manomesso. Lontano dal caput viae e dal *Forum Clodii* si concedeva eternità a quei privati cittadini che sostenessero e accelerassero il completamento della via”.

⁸⁴ *Norchia I*, p. 104 tav. CXL,3.

⁸⁵ In Rossi Danielli 1959, p. 190 fig. 130 *Terentius* e fig. 131 Clodio, egli cita due tegole rinvenute al Talone a Nord Est di Ferentino nelle quali era il bollo TI TERENTI 00 CLODIUS ALPIUS ma pubblica le due iscrizioni della via Cava. Colpisce l'identità onomastica. Il bollo *Terentius* è stato rinvenuto ad *Aquae Passeris*, a Ferentino (Talone, riutilizzate in sepolture) e a Bolsena (vedi *NSc* 1975, p. 44). Il bollo è noto inoltre a Bolsena su dolio (CIL XI, 2, 8114,7). Considerata Rossi Danielli 1959, p. 51, n. 6 anche la presenza del gentilizio *Terentius* nella regione (... Dalla bella iscrizione di Bolsena su riprodotta e che a Seio Strabone ho attribuita altrove (5), apprendiamo che la madre di lui chiamavasi Terentia A (uli) f (ilia) ed era probabilmente sorella di A. *Terentius* A. f (*NSc* 1906, p. 65).

⁸⁶ Antolini 2004, p. 221.

⁸⁷ Gasperini 1989, p. 138 dice erroneamente che è crollata nel 1985.

trafugata, risulta attualmente irreperibile⁸⁸. A circa 20 m dal bivio è un'altra iscrizione latina, sulla parete sinistra, mal leggibile, nella quale Giovanni Colonna sembra di riconoscere un finale *-tros*⁸⁹. Sulla parete destra sono anche tre tabelle, una sola delle quali ansata che dovevano recare forse iscrizioni dipinte con minio. Sulla parete sinistra, in alto, è l'iscrizione *Sancti Petri*, forse altomedievale, già vista dal Rosi, che, secondo Colonna, poneva la strada sotto la protezione del santo. Colonna pensa che la Cava Buia in età medievale fosse nota come cava di San Pietro, vista la presenza della Chiesa di San Pietro e di un casale dell'agro, noto da una bolla di Leone IV⁹⁰. Ad essa si collegano le molte croci incise sulle pareti della tagliata: a mio avviso, sia l'iscrizione *Sancti Petri* che le croci possono essere state apposte dai pellegrini che nell'alto medioevo si recavano alla vicina pieve di San Pietro⁹¹ percorrendo proprio la Cava Buia.

Identificazione con la via Clodia

La via Clodia era un asse di attraversamento posto tra il tracciato costiero dell'Aurelia e quello della via Cassia, che corre sulle pendici occidentali della Selva Cimina⁹². Sembra che essa sia stata costruita per tratti successivi in un periodo non meglio specificabile tra III e II sec. a.C. per porre Roma in comunicazione con l'Etruria interna nord-occidentale passata sotto l'egemonia romana, dunque con i centri dell'entroterra tarquiniese e ceretano nel cuore di un'Etruria meridionale ormai romanizzata⁹³. Della strada esistevano già molti tratti viari precedenti che Roma non avrebbero fatto altro che collegare e realizzare la Consolare che da Roma raggiungeva Saturnia⁹⁴. Il nome della ristrutturazione "romana" della via Clodia, fatta risalire al III sec. a.C., è stato collegato rispettivamente a tre magistrati in carica tra 273 e il 225 a.C.: Claudius Canina console del 273 a.C., Claudius Russus console del 268 a.C. e Claudius Centhone censore del 225 a.C. Una cronologia agli inizi del II sec. a.C. data dal Gargana è stata confermata invece da Lopes Pegna, il quale sostiene che concordi con quella da lui assegnata ai prolungamenti della via Aurelia e via Cassia; pertanto anche il prolungamento della via Clodia fino a Cosa, fondata nel 199 a.C., si inquadrebbe nell'organico processo avvenuto nel periodo 195-190 a.C.⁹⁵. Secondo Lorenzo Quilici, la strada carrabile nota col nome via Clodia, sarebbe stata aperta tra la fine del III e il II sec. a.C.⁹⁶.

A partire dal Canina e Pasqui il ponte sul Biedano e la Cava Buia sono stati interpretati come parte della via Clodia⁹⁷. Per prima Stefanella Quilici Gigli ha proposto di identificare la Cava Buia con un allacciamento della città alla grande arteria⁹⁸, una sorta di diramazione⁹⁹. Secondo Colonna questa ipotesi non andrebbe esclusa a priori. Le dimensioni della Cava Buia, che sembrano riferibili ad una piccola arteria stradale, fanno esitare nell'identificare una tale via, percorribile solo a senso unico, con la Clodia, ma finora, nonostante le molte ricerche, non si è riusciti a indicare per la via consolare un percorso più convincente¹⁰⁰. Ricordiamo che le vie di grande comunicazione erano generalmente larghe, nella sede carrabile, 4,10 m cioè 14 piedi, una misura canonica, ma spesso mantenuta anche dalle strade di minore importanza e che permetteva facilmente, con l'incrocio dei carri, il traffico nei due sensi¹⁰¹. Nella *Tabula Peutingeriana* il tratto della via Clodia tra Blera e Tuscania non ha una tappa intermedia in Norchia. La strada

⁸⁸ Gasperini 1989, pp. 139-140.

⁸⁹ *Norchia I*, p. 104, tav. CXXXIX.1.

⁹⁰ *Norchia I*, p. 104.

⁹¹ Cenciarini, Giaccaglia 1982, p. 254.

⁹² Franciosini 2014, p. 11.

⁹³ Franciosini 2014, p. 18.

⁹⁴ Ashby 1929, p. 183.

⁹⁵ Lopes Pegna 1952-1953, p. 405.

⁹⁶ Quilici 1990b, p. 80. Recentemente anche Luca Pulcinelli ha evidenziato come la via che usciva da Norchia in direzione nord-est per raggiungere i centri di *Axia* e *Sorrina* per proseguire poi verso nord era un itinerario sud-est - nord-ovest, già in uso a partire dal IV-III secolo a.C., successivamente ricalcato dalla *via Clodia* romana (Pulcinelli 2016, p. 149).

⁹⁷ *Norchia I*, p. 121.

⁹⁸ *Norchia I*, p. 121 con bibl. cit.

⁹⁹ Quilici, Quilici Gigli 2004a, p. 141.

¹⁰⁰ Colonna 1996, p. 41.

¹⁰¹ Quilici 1990b, p. 29.

che attraversa il pianoro di Norchia fino alla Porta Nord e che si ingolfa nella zona della Cava Buia, secondo Lorenzo Quilici, sarebbe una via rispondente a necessità strettamente locali. Va sottolineato che mentre sono certi i tratti della via Clodia fino a Blera e poi a Tuscania, con un'ampiezza di 4-4,20 m, il tratto intermedio, quello che si suppone passi proprio per Norchia, secondo Quilici sarebbe ancora da rintracciare. L'esigua larghezza della carreggiata dunque lascerebbe propendere per l'interpretazione come strada di uso locale¹⁰².

Colonna ritiene tuttavia che la larghezza della Cava Buia sia compatibile con la Clodia poiché è la stessa che mostra nelle trincee sotto Blera e a Grotta Porcina¹⁰³. Le *viae publicae*, strade di uso pubblico e costruite su suolo pubblico, erano sottoposte all'amministrazione statale. In epoca repubblicana non vi era una magistratura con competenza specifica sulle strade, ma dei problemi finanziari legati alla costruzione delle strade se ne occupavano i questori e, una volta costruite, passavano alla amministrazione civile attraverso gli edili ai quali era affidata la *cura viarum*, mentre dall'età augustea ogni strada aveva un suo *curator*, ex pretore eletto con decreto senatorio¹⁰⁴. Sappiamo che al *curator* della via Clodia competevano anche le vie Annia, Cassia e Cimina e tutta la rete viaria secondaria (*cum ramulis*) contestuale a quel sistema¹⁰⁵. La conformazione della Cava Buia e l'iscrizione tardo-repubblicana apposta da un liberto sembrerebbero indicare un diverticolo o meglio, a mio avviso, un raccordo, piuttosto che una strada consolare come la Clodia, probabilmente parte di un tracciato più antico, restaurato forse in funzione proprio di essa per collegare l'arteria alla viabilità della città di Norchia¹⁰⁶.

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

- Ambrosini 2010: Ambrosini L., *The Rock - Cut Tombs of the Necropolis of Norchia (Viterbo-Italy): an important Example of ancient Architecture that must be preserved*, in Ferrari A. (ed.), *Proceedings of the 4th International Congress "Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage of the Mediterranean Basin" Cultural Heritage, Cairo 2009*, vol. II, Napoli 2010, pp. 217-223.
- Ambrosini 2014: Ambrosini L., *La necropoli rupestre di Norchia: stato della ricerca*, in Mercuri L., Zaccagnini R. (a cura di), *Etruria in Progress. La ricerca archeologica in Etruria meridionale*. Atti del Convegno Roma 2013, Roma 2014, pp. 171-175.
- Ambrosini 2023: Ambrosini L. *Riflessioni sulla gestione delle acque a Norchia (VT) nella fase etrusca*, in M. Arizza, H. Porfyriou (a cura di), *L'acqua e gli Etruschi. Casi di studio dell'Etruria meridionale*. Atti del Convegno Grotte di Castro (VT) 21-23 marzo 2023 (Fonti etrusche. Storia, archeologia, paesaggio, I), Roma 2023, pp. 31-48.
- Antolini 2004: Antolini S., *Le iscrizioni latine rupestri della regio IV Augustea*, L'Aquila 2004.
- Ashby 1929: Ashby T., *La rete stradale romana nell'Etruria meridionale in relazione a quella del periodo etrusco (tavv. XXXI-XXXIV)*, in *StEtr*, III, 1924, pp. 171-185.
- Barbieri 1998: Barbieri G., *Corrispondenza epistolare tra due archeologi all'inizio dell'Ottocento: Padre Pio Semeria e Francesco Orioli*, in *Rivista Storica del Lazio*, 6, 1998, 9, pp. 145-160.
- Belfiore 2012: Belfiore V., *Problemi di dialettologia etrusca: spie grafiche e questioni «dialettali» non solo perugine*, in *MEFRA*, 124.2, 2012, pp. 421-437.

¹⁰² Scardozzi 2001, pp. 137-138 nota 6.

¹⁰³ *Norchia I*, pp. 121-122. Molto problematica è anche l'identificazione della via Clodia con la via Claudia che sembra ricordata sullo stesso primo percorso da varie fonti (Quilici 1990b, pp. 80-81). Secondo Degrassi la via Claudia sarebbe, in buona sostanza, una meno importante strada diretta al Lago di Bracciano, omonima della via Clodia diretta a Chiusi e oltre (Degrassi 1982-1984, p. 164). Il Degrassi ritiene che il nome di Via Clodia debba essere attribuito soltanto al percorso tra Roma e Tuscania, diretto al Lago di Bracciano (Degrassi 1982-1984, p. 155 nota 4), che in età imperiale dovette avere solo importanza locale tanto che nello stesso Itinerario Antonino (nella Tabula Peutingeriana è ricordato un numero maggiore di stazioni rispetto all'Itinerario Antoniniano Degrassi 1982-1984, p. 163) è ricordato, senza nome, solo il suo percorso da Roma a Forum Clodi (Degrassi 1982-1984, p. 160).

¹⁰⁴ Quilici 1990b, p. 31. Si tratta tuttavia di magistrati straordinari, creati per occuparsi delle costruzioni delle singole opere pubbliche (strade e ponti) CALABI LIMENTANI 1985, p. 265, n. 58.

¹⁰⁵ Quilici 1990b, p. 32.

¹⁰⁶ Per la viabilità romana in Etruria vedi soprattutto Quilici 1989 e Mosca 1994.

- Bertinelli Angeli, Donati 2009: Bertinelli Angeli M.G., Donati A., *Opinione pubblica e forme di comunicazione a Roma: il linguaggio dell'epigrafia*. Atti del Colloquio AIEGL-Borghesi 2007, Faenza 2009.
- Busana 1997: Busana M.S. (a cura di), *Via per montes excisa. Strade in galleria e passaggi sotterranei nell'Italia romana*, Roma 1997.
- Calabi Limentani 1985: Calabi Limentani I., *Epigrafia latina*, Milano 1985.
- Canina 1849: Canina L., *L'antica Etruria marittima compresa nella dizione pontificia descritta ed illustrata con i monumenti. Seconda parte della pubblicazione*, Roma 1849.
- Carnabuci, Palombi 1993: Carnabuci E., Palombi D., *Guida ai luoghi etruschi*, Novara 1993.
- Carosi 1981: Carosi A., *Il domenicano Padre Pio Semeria e le sue memorie*, in *Biblioteca e Società*, 8.1, gennaio 1981, pp. 27-30.
- Castel d'Asso 1970: Colonna Di Paolo E., Colonna G., *Castel d'Asso*, Roma 1970.
- Ceci, Costantini 2008: Ceci F., Costantini A., *Lazio settentrionale: Etruria meridionale e Sabina*, Roma 2008.
- Cenciarini, Giaccaglia 1982: Cenciarini A.C., Giaccaglia M., *Rocche e castelli del Lazio: un viaggio tra fortificazioni e borghi millenari alla riscoperta di suggestivi luoghi testimoni di intrighi misteriosi e lotte cruente di potenti famiglie rivali*, Roma 1982.
- Cignini 2005: Cignini N., *Una nuova attestazione protostorica nell'area di Norchia*, in *ArchCl*, 56, 2005, pp. 407-417. *CIL: Corpus Inscriptionum Latinarum*.
- Clementi, Vetromile 1990 (1991): Clementi R., Vetromile E., *Quattro centri dell'alta valle del Mignone (Monterano, Stigliano, Canale Monterano, Monte Virginio)*, in *Storia della città*, 53, 1990 (1991) («Le mura: fare e disfare»), pp. 93-116.
- Colonna 1996: Colonna G., s.v. *Norchia*, in *EAA. Secondo Supplemento*, Roma 1996, pp. 40-42.
- Cristofani 1985: Cristofani M., *Itinerari terrestri e marittimi*, in Boitani F., Cristofani M., Moscati P., Nardi G., *Strade degli Etruschi. Vie e mezzi di comunicazione nell'antica Etruria*, Milano 1985, pp. 13-48.
- D'Ercole, Pennacchioni 1975: D'Ercole V., Pennacchioni M., *Su alcune presenze preistoriche a Norchia*, in *Arché* (Quaderni del GAR I.2), Roma 1975, pp. 87-121.
- D'Ercole, Pennacchioni 1977: D'Ercole V., Pennacchioni M., *Norchia*, in *Vulci. Rinvenimenti di superficie di epoca preistorica* (Quaderni del GAR 7), Roma 1977, pp.111-112.
- De Minicis 2003: De Minicis E. (a cura di), *Insediamenti rupestri medievali della Tuscia, 1. Le abitazioni*, Roma 2003.
- de Ruyt 1978: de Ruyt C., *“Cava di Castro”, route étrusque et tronçon probable de la via Clodia à l'ouest du lac de Bolsena*, in *Mélanges d'étruscologie*, Louvain 1978, pp. 32-59.
- Degrassi 1982-1984: Degrassi, N., *Via Clodia e via Cassia. Nomi e percorsi*, in *RendPontAc*, 55-56, 1982-1984, pp. 155-174.
- Del Fattore 2005: Del Fattore F.R., *La definizione dell'Antica età del Bronzo in Etruria meridionale attraverso l'analisi dei materiali e del territorio*, PhD Diss. Univ. Pisa, Pisa 2005.
- Del Lungo 1999: Del Lungo S., *La toponomastica archeologica della Provincia di Viterbo*, Tarquinia 1999.
- Del Lungo 2001: Del Lungo S., *Presenze abbaziali nell'alto Lazio. San Salvatore al monte Amiata e le sue relazioni con l'abbazia di Farfa (secoli VIII-XII)*, Roma 2001.
- Dennis 1848: Dennis G., *The Cities and Cemeteries of Etruria*, London 1848.
- Egidi 1907: Egidi P., *L'abbazia di S. Martino al Cimino secondo documenti inediti*, in *Rivista storica benedettina pubblicazione illustrata di storia e letteratura monastica*, 1907, pp. 161-199.
- ET²: Meiser R. (ed.), *Etruskische Texte. Editio minor I-II*, Tübingen 2014².
- Franciosini 2014: Franciosini L., *Archeologia e progetto. Paesaggi antichi lungo la via Clodia*. Tesi di laurea nella Facoltà di Architettura, Roma 2014.
- Frutaz 1972: Frutaz A. P., *Le carte del Lazio, I, XXXIII*, Roma 1972.
- Gamurrini, Cozza, Pasqui, Mengarelli 1972: Gamurrini G. F., Cozza A., Pasqui A., Mengarelli R., *Carta Archeologica d'Italia (1881-1897). Materiali per l'Etruria e la Sabina*, Forma Italiae II,1, Firenze 1972.
- Gargana 1931: Gargana A., *La necropoli rupestre di S. Giuliano*, in *MonAnt*, 33, 1931, coll. 297-468.
- Gargana 1936: Gargana A., *Norchia (Vetralla). Ritrovamento di tombe etrusche*, in *NSc*, 1936, pp. 268-288.

- Gasperini 1989: Gasperini L., *Iscrizioni latine rupestri nel Lazio, 1. Etruria Meridionale*, (Ricerche sul Lazio, 1), Roma 1989.
- Giacobelli 1991: Giacobelli M., *Via Clodia*, Roma 1991.
- Giuliani 1966: Giuliani F.C., *Norchia*, in *Studi di Urbanistica antica* (Quaderni dell'Istituto di Topografia antica dell'Università di Roma, 2), Roma 1966, pp. 5-12.
- Inghirami 1825: Inghirami F., *Monumenti etruschi o d'etrusco nome*, vol. IV, Fiesole 1825.
- Lambrechts 1978: Lambrechts R. (ed.), *Mélanges d'étruscologie*, Louvain-la-Neuve 1978.
- L'Etruria meridionale rupestre: L'Etruria meridionale rupestre*. Atti del Convegno Internazionale "L'Etruria meridionale rupestre dalla Protostoria al Medioevo. Insediamenti, necropoli, monumenti, confronti", Barbarano Romano-Blera 2010, Roma 2014.
- Lopes Pegna 1952-1953: Lopes Pegna M., *Itinera Etruriae*, in *StEtr*, XXII, 1952-1953, pp. 381-401.
- Mandolesi 1998-1999 (2000): Mandolesi A., *Viterbo, località Norchia. Scavo di livelli abitativi protostorici presso il grande fossato, 1973*, in *NSc*, 9-10, 1998-1999 (2000), pp. 59-158.
- Mandolesi 1999: Mandolesi A., *La Valle del Biedano nella protostoria: l'abitato di Norchia*, in R. Peroni (a cura di), *Ferrante Rittatore Vonwiller e la Maremma (1936-1976): paesaggi naturali, umani, archeologici*. Atti del Convegno Ischia di Castro 1998, Ischia di Castro 1999, pp. 245-254.
- Mandolesi 2014: Mandolesi A., *La formazione dell'Etruria rupestre fra il Villanoviano evoluto e il primo Orientalizzante*, in *L'Etruria meridionale rupestre*, pp. 37-51.
- Mariani 1728: Mariani F., *De Etruria metropoli*, Romae 1728.
- Morandi Tarabella 2004: Morandi Tarabella M., *Prosopographia Etrusca, 1. Corpus, 1. Etruria meridionale* (Studia Archaeologica, 135), Roma 2004.
- Mosca 1994: Mosca A., *Problemi della viabilità romana in Etruria*, in *RTopAnt*, 4, 1994, pp. 177-184.
- Mosca 1995: Mosca A., *I ponti romani della VII Regio (Etruria)*, in *RTopAnt*, 5, 1995, pp. 31-86.
- Moscioni 2003: Moscioni D., *Norchia*, in De Minicis 2003, pp. 63-101.
- Naso 1996: Naso A., *Architetture dipinte: decorazioni parietali non figurate nelle tombe a camera dell'Etruria meridionale (VII-V secolo a.C.)*, Roma 1996.
- Norchia I*: Colonna Di Paolo E., Colonna G., *Norchia I* (Le necropoli rupestri dell'Etruria meridionale 2), Roma 1978.
- Norchia II*: Ambrosini L., *Norchia II* (Le necropoli rupestri dell'Etruria meridionale 3), Roma 2016.
- Norchia III*: Ambrosini L., *Norchia III. Le Tombe a Tempio con un'appendice sulla Tomba Lattanzi* (Le necropoli rupestri dell'Etruria meridionale 4), Roma 2018.
- Norchia IV*: Ambrosini L., *Norchia IV* (Le necropoli rupestri dell'Etruria meridionale 5), Roma 2021.
- Orioli 1817: Orioli F., *Squarcio di lettera del signor Francesco Orioli al Direttore della Biblioteca Italiana intorno ad alcune antichità etrusche de' contorni di Viterbo*, in *Biblioteca italiana*, VII, 1817, luglio, pp. 171-174.
- Orioli 1818: Orioli F., *Su due toscani monumenti d'ordine dorico adorni di figure d'alto rilievo in una rupe dell'antica Orcla, sconosciuto paese dell'Etruria di mezzo*, in *Opuscoli letterarii*, I, 1818, pp. 36-52.
- Orioli 1825: Orioli F., *Ragionamento VII. Degli edifizii sepolcrali d'Orchia e di Castel d'Asso nell'Etruria media e di altri edifizii etruschi*, in Inghirami 1825, pp. 145-220.
- Orioli 1826: Orioli F., *Dei sepolcrali edifizii dell'Etruria media e in generale dell'architettura tuscanica*, Fiesole 1826.
- Orioli 1833: Orioli F., *Dei sepolcri etruschi di Norchia e Castellaccio nel territorio di Viterbo*, in *AnnInst*, 5, 1833, pp. 18-56.
- Pennacchioni, Tozzi 1985: Pennacchioni M., Tozzi C., *L'industria epigravettiana del Riparo Biedano a Norchia (Viterbo)*, in Liverani M., Palmieri A., Peroni R. (a cura di), *Studi di Paleontologia in onore di Salvatore M. Puglisi*, Roma 1985, pp. 647-662.
- Promis 1836: Promis C., *Le antichità di Alba Fucense negli Equi*, Roma 1836.
- Pulcinelli 2016: Pulcinelli L., *L'Etruria meridionale e Roma. Insediamenti e territorio tra IV e III secolo a.C.* (Studia Archaeologica 208), Roma 2016.
- Quilici 1989: Quilici L., *Le antiche vie dell'Etruria*, in *Secondo congresso internazionale etrusco, Firenze 26 maggio - 2*

- giugno 1985. Atti, Roma 1989, pp. 451-506.
- Quilici 1990a: Quilici L., *La cava buia di Fantibassi e le vie cave del territorio falisco*, in *La civiltà dei Falisci*. Atti del XV Convegno di studi etruschi ed italici, Civita Castellana 28-31 maggio 1987, Firenze 1990, pp. 197-222.
- Quilici 1990b: Quilici L., *Le strade. Viabilità tra Roma e Lazio* (Vita e costumi dei Romani antichi, 12), Roma 1990.
- Quilici 1997: Quilici L., *Le strade carraie nell'Italia antica*, in Emiliozzi A., (a cura di), *Carri da guerra e principii etruschi*, catalogo della mostra Viterbo-Roma 1997-1999, Roma 1999, pp. 73-82.
- Quilici 2006: Quilici L., *La costruzione delle strade nell'Italia romana*, in *Ocnus*, 14, 2006, pp. 157-205.
- Quilici Gigli 1974: Quilici Gigli S., *Commento alle ricerche di Gamurrini, Cozza e Pasqui nel territorio di Vetralla e Blera*, in *Quaderni dell'Istituto di Topografia antica dell'Università di Roma VI*, 1974, pp. 31-37.
- Quilici Gigli 1976: Quilici Gigli S., *Blera: topografia antica della città e del territorio*, Mainz am Rhein 1976.
- Quilici Gigli 1978: Quilici Gigli S., *La Via Clodia nel territorio di Blera*, Roma 1978.
- Quilici, Quilici Gigli 2004a: Quilici L., Quilici Gigli S., *Introduzione alla topografia antica*, Bologna 2004.
- Quilici, Quilici Gigli 2004b: Quilici L., Quilici Gigli S., *Viabilità e insediamenti nell'Italia antica* (ATTA 13), Roma 2004.
- Quilici, Quilici Gigli 2008: Quilici L., Quilici Gigli S. (a cura di), *Edilizia pubblica e privata nelle città romane* (ATTA 17), Roma 2008.
- Radmilli 1975: Radmilli A.M., *Norchia (Viterbo)*, in *RSP*, XXX, 1975, pp. 368-369.
- Roma nell'alto Medioevo: *Roma nell'alto Medioevo*. Atti della XLVIII Settimana del CISAM, Spoleto, 27 aprile-1 maggio 2000, Spoleto 2001.
- Romagnoli 2006: Romagnoli G., *Ferento e la Teverina viterbese: insediamenti e dinamiche del popolamento tra il X e il XIV secolo*, Viterbo 2006.
- Rosi 1925: Rosi G., *Sepulchral Architecture as illustrated by the Rock Façades of Central Etruria. Part 1*, in *JRS*, 15, 1925, pp. 1-59.
- Rossi Danielli 1959: Rossi Danielli L., *Gli Etruschi nel Viterbese. Parte I. Ferento*, Viterbo 1959.
- Rossi Danielli 1962: Rossi Danielli L., *Gli Etruschi del Viterbese. Parte II. Scavi, disegni, foto e studi editi ed inediti*, Viterbo 1962.
- Rovidotti 2005: Rovidotti T., *I dieci volumi manoscritti di Padre Pio Semeria (1809-1831)*, in *Biblioteca e Società*, 51.1 - 2, giugno 2005, pp. 30-36.
- Sanna, Proietti 2019: Sanna M., Proietti L., *La Via Clodia. Ricognizioni archeologiche nel cuore della Tuscia*, Viterbo 2019.
- Scardozi 2001: Scardozi G., *Sulla tagliata della Castelluzza presso Bomarzo e il suo arredo epigrafico*, in *Orizzonti*, 2, 2001, pp. 137-148.
- Scardozi 2007: Scardozi G., *Una "nuova" iscrizione nella tagliata della Castelluzza presso Bomarzo*, in *Biblioteca e Società*, 1-2, giugno, 2007, pp. 19-28.
- Simula 1999: Simula M., Recensione a Lidio Gasperini, *Iscrizioni latine rupestri nel Lazio, 1. Etruria Meridionale* (Ricerche sul Lazio, 1), Roma 1989, in *Conimbriga* 38, 1999, pp. 242-246.
- Tartara 1999: Tartara P., *Torrimpietra*, Firenze 1999.
- Tazzi 1998: Tazzi A.M., *Le strade dell'antica Roma: dal IV secolo a.C. al V secolo d. C. in Europa, Asia e Africa*, Roma 1998.
- Thuillier 2003: Thuillier J.-P., *Les Étrusques: histoire d'un peuple*, Paris 2003.
- Tuppi 2014: Tuppi J., *Approaching Road-Cuttings as Instruments of Early Urbanization in Central Tyrrhenian Italy*, in *BSR*, 82, 2014, pp. 41-72.
- Ulrichs 1839: Ulrichs L., *Discorso del Dott. Ulrichs*, in *Bullettino dell'Istituto Bullinst di Corrispondenza Archeologica*, 1839, pp. 43-48.
- Westphal 1830: Westphal E., *Topografia dei contorni di Tarquinii e Vulci*, in *AnnInst*, II, 1830, pp. 12-41.
- Wetter 1962: Wetter E., *Studies and Strolls in Southern Etruria*, in Boethius A. et al. (eds.), *Etruscan Culture, Land, and People. Archeological Research and Studies conducted in San Giovenale and Its Environs by Members of the Swedish Institute in Rome*, New York-Malmö 1962, pp. 165-196.

Fig. 1 - Norchia, La Cava Buia indicata da una freccia (elaborazione da *Norchia IV*).

Fig. 2 - Norchia, La Cava Buia (foto L. Ambrosini).

Fig. 3 - Norchia, La Cava Buia, in verde la fase di IV-III sec. a.C., in giallo la fase tardo-repubblicana (fine II o metà del I sec. a.C.), in celeste la fase tardo-repubblicana (seconda metà o fine I sec. a.C.), in viola la fase medievale (al più tardi al XII secolo); localizzazione delle iscrizioni (elaborazione di L. Ambrosini e A. Piergrossi da *Norchia I*).

Fig. 4 - Norchia, La Cava Buia, in alto, cunicolo sulla parete meridionale nel tratto mediano, al centro, cunicolo ad est dello sbocco della Cava Buia su Pian dei Casaletti (foto L. Ambrosini), in basso, pagine del II Quaderno di Luigi Rossi Danielli con pianta della Cava Buia redatta il 6 novembre 1904 (foto L. Ambrosini, da *Quaderni Rossi Danielli*, Biblioteca Consorziale di Viterbo, Biblioteca degli Ardenti).

Fig. 5 - Norchia, La Cava Buia, rilievi e fotografie (da *Norchia I* e foto L. Ambrosini).

Fig. 6 - Norchia, La Cava Buia, iscrizione di C. Clodius Thalpius (foto e rilievi da Rossi Danielli 1959; da *Norchia I*; da Gasperini 1989; apografi da *Quaderni Rossi Danielli* e *Carte Fabbri*, Biblioteca Comunale di Vetralla «Alessandro Pistella»).

Fig. 7 - Norchia, La Cava Buia, iscrizione di Ti. Terentius (foto e rilievi da Rossi Danielli 1959; da *Norchia I*; da Gasperini 1989; apografi da *Quaderni Rossi Danielli*, Biblioteca Consorziale di Viterbo, Biblioteca degli Ardenti e *Carte Fabbri*, Biblioteca Comunale di Vetralla «Alessandro Pistella»).

AEtruria
antica **E**

www.antiquaresedizioni.it

R

A Etruria antica

Comune di
Castel Sant'Elia

Comune di
Corchiano

ISBN 979-128073169-2

9 791280 731692

40,00 €